

INGLIZ TILINI O‘RGATISHDA O‘QITISH STRATEGIYALARINING VAZIFASI

Zaripova Aziza Shaxobiddinovna

SamDCHTI tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini o‘rgatishda o‘qitish strategiyalarining vazifalari va ularning ta‘lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilingan. Maqolada strategiyalarning o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishdagi o‘rni, shuningdek, ularni samarali qo‘llashning yo‘llari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: til qobiliyatlarini rivojlantirish, motivatsiyani oshirish, shaxsiy yondashuvni ta‘minlash, muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish.

Ingliz tilini o‘rgatishda o‘qitish strategiyalarining asosiy vazifasi o‘quv jarayonini samarali tashkil qilish va o‘quvchilarning til qobiliyatlarini keng qamrovda rivojlantirishdan iborat. Ushbu strategiyalar quyidagi maqsadlarga xizmat qiladi:

1. Til qobiliyatlarini rivojlantirish: O‘quvchilarning tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozish kabi asosiy ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi va motivatsiyani oshiradi. Qiziqarli va interaktiv usullar o‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi.

2. Shaxsiy yondashuvni ta‘minlash: Har bir o‘quvchining ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos usullarni tanlash orqali individual rivojlanishni ta‘minlaydi va muloqot ko‘nikmalarini shakllantiradi. Amaliy mashqlar va guruh faoliyatlari orqali o‘quvchilarning og‘zaki va yozma muloqotda o‘z fikrlarini ifodalash qobiliyatini yaxshilaydi.

3. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: Turli topshiriqlar va loyihalar orqali o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlari va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini kuchaytiradi va madaniy farqlilikni anglashga yordam beradi. Ingliz tilini o‘rganish

jarayonida turli madaniyatlarni tanitish orqali o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o‘rgatishda o‘qitish strategiyalari o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu strategiyalar nafaqat tilni o‘rgatishning texnik jihatlarini qamrab oladi, balki o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish, muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shunday qilib, o‘qitish strategiyalari faqatgina til o‘rganish vositasi emas, balki o‘quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga yo‘naltirilgan keng qamrovli yondashuvdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nunan, David. Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers. Prentice Hall, 1991.
2. Krashen, Stephen D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon, 1982.